

Bedeutung in Zeiten großer Sprachmodelle

Gengnagel, Tessa

tessa.gengnagel@uni-koeln.de
Cologne Center for eHumanities (CCeH), Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8820-5112

Jannidis, Fotis

fotis.jannidis@uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
ORCID: 0000-0001-6944-6113

Kleymann, Rabea

rabea.kleymann@phil.tu-chemnitz.de
Technische Universität Chemnitz, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3856-2685

Schröter, Julian

j.schroeter@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0168-2608

Zinsmeister, Heike

heike.zinsmeister@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland
ORCID: 0009-0006-0505-7606

Die Performanz künstlicher Intelligenz ist, nicht zuletzt durch die großen Sprachmodelle (LLMs) in den letzten Jahren rasant angestiegen. Das hat zu einer intensiven Diskussion um die Definition anthropologisch relevanter Konzepte geführt; so wurde etwa die Diskussion des Begriffs „Intelligenz“ zu immer genaueren Bestimmungen genötigt. Die Arbeit in den Digital Humanities (DH) ist ganz direkt von diesen Entwicklungen betroffen, weil zentrale Konzepte der Geistes- und Kulturwissenschaften an der Schnittstelle zur KI affiziert sind. So wird der Bedeutungsbegriff aktuell für die Beschreibung von intelligenten Systemen mobilisiert, der zusammen mit den Begriffen „Interpretation“ und „Verstehen“ repräsentativ für ein hermeneutisches Selbstverständnis in den DH steht (vgl. Fickers 2020).¹ Mehr noch, über den Bedeutungsbegriff wird das disziplinäre Profil der DH verhandelt: „The search for truth and meaning remains a primary goal of scholarship and research, but it is articulated within a reflexive framework of discovery“ (Smithies 2017, 161). Dabei wird die Explikation von impliziten Bedeutungen unter Berücksichtigung historischer und kultureller Kontingenzen oftmals als eine zentrale Aufgabe der DH verstanden (vgl. Berry, Fagerjord 2017). Prominent rezipiert wurde in den DH vor

allem die Phrase „how do we get from numbers to meaning“ (Heuser, Le Khac 2012, 46). Liu spricht in diesem Zusammenhang vom „meaning problem“ (2013, 411) der DH. Daran schließt sich eine fortwährende Diskussion über bedeutungstragende Einheiten bei statistischen Verfahren an (vgl. Gavin 2020).

Insbesondere die Entwicklung großer Sprachmodelle hat zuletzt eine Auseinandersetzung mit menschlicher und maschineller Sinnbildung provoziert (Kirschenbaum 2023), weswegen wir uns auf sprachliche Bedeutung, also die Bedeutung von Worten, Sätzen und Texten, konzentrieren werden.² Ziel unseres Panels ist es, danach zu fragen, wie Philosophie, Linguistik und andere Wissenschaften die Repräsentation, Konstitution und Konstruktion von Wort-, Satz- und Textbedeutung beschreiben. Durch Theorieimpulse wollen wir den DH eine angereicherte Beschreibungssprache zur Verfügung stellen, die es erlaubt, Differenzen zwischen den Bedeutungsprozeduren von Maschinen und Menschen genauer zu erfassen und somit auch zu bestimmen, wo scheinbar gleiche oder ähnliche Phänomene doch so unterschiedlich sind, dass die Applikation der KI fraglich und problematisch ist. Dazu ist es notwendig, die genauen technischen Grundlagen und das in den Operationen der Sprachmodelle vorliegende Wissen über Bedeutung auszuführen. Nicht zuletzt soll rekonstruiert werden, welche Formen der Bedeutungsanalyse und welche Prozeduren des Bedeutungsretrievals in Arbeiten aus dem Feld der Digital Humanities durchgeführt werden.³

Das Panel wird daher vier Perspektiven zusammenführen:

1. Sprachmodelle und Bedeutung: Funktionsweisen (Jannidis). Eine genauere Rekonstruktion der Bedeutungskonstitution in großen Sprachmodellen (z.B. BERT, GPT, LaMDA, OCRA etc.) soll der Frage nachgehen, welche Aspekte von Bedeutung hierbei präsent sind. Eine Antwort können insbesondere die Forschungen zu den Fehlleistungen der Modelle und etwa zu Fragen der Abstraktionsfähigkeit bieten. Einen guten Überblick über diese Diskussion geben Chang & Bergen 2023: Viele der Fehler sind auf Über- oder Untergeneralisierung textlicher Eigenschaften zurückzuführen. Sie erklären z.B. warum LLMs stärker auf sequentiellen Input als auf logisches und numerisches Kalkül reagieren. Erzeugen die LLMs also Bedeutung nur als situative Reaktion auf Input auf der Wort- und Satzebene? Oder ist die fehlerhafte Generalisierung der Trainingsdaten, also die „Lernerfahrung“ des LLMs Indikator dafür, das „Bedeutung“ hier als Kontextualisierung von Wörtern und Sätzen in Texten und zwischen Texten verstanden werden sollte? Neben solchen Analysen aus einer „Verhaltensforschung“ der LLMs lassen mathematische Analysen der Modelle die „Bedeutung“ in individuellen Knoten im neuronalen Netz, der Wahl der Parameter oder der Gestaltung des Attention heads suchen. Liegt die Bedeutungskonstitution der LLMs also eher in einer - vielleicht noch unverständenen - Mathematik der Prozeduren, in denen Wörter, Sätze und Texte aufeinander bezogen werden?

Nicht zuletzt prüfen die Evaluationsinstrumente der Computerlinguistik und Informatik immer detaillierte Aspekte der semantische Verarbeitungsleistung von großen Sprachmodellen ab (z.B. Chang et al. 2023), wodurch ein informatives Beschreibungsinventar von Bedeutung entsteht.

2. *Bedeutung und Sprache: Sprachphilosophie* (Schröter). Die Frage, ob und in welchem Sinn von LLM generierte Texte Bedeutung haben, wurde jüngst in einem speziellen Forum des *Critical Inquiry* (CI) mit dem Titel »Again Theory: A Forum on Language, Meaning, and Intent in the Time of Stochastic Parrots« (Kirschenbaum 2023) als die zentrale literaturtheoretische Problemlage identifiziert, und zwar als ein Problem des Verhältnisses von Intention und Bedeutung. Im Zuge dieser Diskussion haben sich drei Positionen herauskristallisiert: (a) die intentionalistische Position, wonach Bedeutung in einer Sprecher:innenabsicht gegründet sein müsste, so dass KI-generierte Texte keine Bedeutung haben könnten (Bender et al. 2021, Knapp/Michaels und Siraganian in Kirschenbaum 2023), (b) die Position, dass die Sprachmodelle anti-intentionalistische und poststrukturalistische Sprachtheorien bestätigen (Underwood in Kirschenbaum 2023), und (c) die Position, dass man es mit interpretationsbedürftigen Texten zu tun habe und deshalb von Schattierungen der Bedeutung zu sprechen sei (Bajohr in Kirschenbaum 2023). Ziel der hier vorgestellten Perspektive ist es, diese Diskussion auf den aktuellen Reflexionsstand zum Intentionalismus zu heben, um dann exemplarisch einzelne der im Licht der jüngsten technologischen Entwicklungen interessant gewordenen Probleme der Bedeutungskonstitution zu diskutieren. Dazu gehört die Unterscheidung zwischen Bedeutungszuschreibung im Kontext simulierter Kommunikationssituationen (wie etwa bei ChatGPT) mit einem Anschluss an Modellierungen kommunikativer Intentionen (Jannidis 2007) und Bedeutungszuschreibungen in Kontexten KI-generierter Spracherzeugung, die Kommunikationssimulationen überspringen oder ausblenden – wie etwa Bajohrs literarisches KI-Experiment »Die Zukunft der Gegenwart« (Bajohr 2023).

3. *Bedeutung und Wissen: Modellierung* (Gengnagel). Wie kann Bedeutung ohne ein 'Wissen um etwas' gegeben sein? Für die DH relevant erscheint nicht zuletzt das Verhältnis von dem Sinngehalt einer Aussage und deren Weltbezug. In Hinblick auf LLMs ist dieses Problem, reduziert auf Faktizität, vielfach als *Hallucination*-Phänomens besprochen worden (Maynez et al. 2020, Lin et al. 2022, OpenAI 2023). Abhilfe sollen "society of minds" Multiagent-Ansätze (Du et al. 2023) oder auch das Training auf strukturierten Triples aus Knowledge Graphen wie Wikidata schaffen (Moiseev et al. 2022). Im Rahmen von DH-Modelltheorien drückt sich der Grundkonflikt in der Frage der Abbildbarkeit aus: McCartys Aussage einer "funda-

mental dependence of any computing system on an explicit, delimited conception of the world or 'model' of it" (McCarty 2005, S. 21) auf der einen und N. Katherine Hayles' Feststellung, "[that] there are large gaps in the knowledge LLMs display, for they have no models of the world, only of language" (Hayles 2023, Kommentar) auf der anderen Seite. Gerade in den DH als Teil der Geisteswissenschaften, die auf ein Verständnis ganzheitlicher Deutungen (d.h. der Kontextualisierung und des Abgleichs) zielen, gilt es daher, einen möglichen Unterschied zwischen maschineller und menschlicher Sinnbildung unter Berücksichtigung eines vorhandenen Weltbezugs zu diskutieren.

4. *Bedeutung und Interpretation: Textrepräsentationen* (Kleymann). Interpretation kann als ein Verfahren der Bedeutungszuschreibung verstanden werden (vgl. Lenk 2011; Jacke 2023). In einem iterativen und regelgeleiteten Prozess werden unter anderem Kontexte mit textuellen Entitäten verknüpft. In den Computational Literary Studies werden für solche Bedeutungszuschreibungen auch statistische und datenbasierte Ansätze eingesetzt. Aktuell lässt sich jedoch beobachten, wie der Wandel der Sprachmodelle von Bag-of-words-Repräsentationen und probabilistischen N-Grammen zu vektorbasierten Embedding-Repräsentationen scheinbar die Grenzen zwischen maschinellen und menschlichen Bedeutungszuschreibungen verschiebt (vgl. Biemann et al. 2022, 212). Während bspw. N-Gramme nur relativ lokale Abhängigkeiten modellieren, erfassen Embeddings deutlich größere Kontexte und können kohärente Texte generieren, indem sie die distributionelle Ähnlichkeit von Wörtern berechnen (vgl. Harris 1954). Bender et al. (2021, 615) betonen, dass Embeddings jedoch keinen Zugang zu Bedeutung haben. Dennoch werden solche Embeddings nicht nur für Verfahren der Bedeutungszuschreibung oder -explikation eingesetzt, wie z. B. für Zusammenfassungen, Vergleiche, Ermittlungen von Ähnlichkeit usw. Vielmehr imitieren auch KI-Chatbots dialogische Verstehensprozesse. Wie können wir als Forschende und Lehrende in den DH mit diesen Textrepräsentationen umgehen? Inwiefern stellen Embeddings geisteswissenschaftliche Bedeutungsverfahren auf die Probe?

5. *Bedeutung und mentales Lexikon: Linguistik* (Zinsmeister). Lappin (2023) argumentiert gegen Bender et al. (2021), dass LLMs nicht nur "stochastische Papageien" sind, die auf konkrete Prompts flüssig klingende Antworten aus gelernten Trainingsdaten synthetisieren. Probing-Experimente zeigen, dass LLMs in der Lage sind, komplexe semantische Zusammenhänge in Daten zu erkennen und Schlussfolgerungen zu ziehen, die z.B. auf hierarchischen Ober- und Unterbegriffen oder kausalen Zusammenhängen basieren. Eine interessante Frage ist dabei, inwieweit die Bedeutungsrepräsentation von LLMs als Modell für das menschliche, mentale Lexikon dienen kann bzw. umgekehrt, inwie-

weit Beschreibungskonzepte aus dem mentalen Lexikon auch im Kontext von LLMs Anwendung finden. Herausfordernd für eine solche Übertragung ist, dass es deutliche Unterschiede zwischen dem menschlichen Spracherwerb und dem Training von LLMs gibt, da LLMs z.B. wesentlich mehr Trainingsdaten benötigen als Kinder und der Lernprozess nicht interaktiv ist (außer ggf. dem nachgelagerten Schritt des sog. Reinforcement Learning), vgl. Lappin (2023), Abschnitt 3.1. Ein weiterer Aspekt ist die Tokenisierung, d.h. die sprachliche Segmentierung in Einheiten, für die eine Bedeutungsrepräsentation aufgebaut wird. Die derzeit leistungsfähigsten LLMs lernen Bedeutung nicht auf der Basis von Wörtern oder linguistisch motivierten Morphemen, sondern auf der Basis von häufigen Zeichenketten, die von beliebigen Teilwörtern bis zu Mehrwortfolgen reichen (sog. Byte-Pair-Encoding, Sennrich et al. 2015). Eine interessante Forschungsperspektive bietet hier das Probing auf der Grundlage konstruktionslinguistischer Form-Bedeutungs-Paare (vgl. Weissweiler et al. 2023).

Methodik und Ablauf des Panels

Nach einer gemeinsamen einführenden Einleitung werden alle Panelist:innen ihre oben skizzierten Perspektiven in 5–7-minütigen Statements erläutern. Auf diese Impulse wird eine 10-minütige Phase folgen, in der die Panelist:innen auf die Statements der anderen Diskussionsteilnehmer:innen reagieren können. Anschließend wird die Diskussion für das Publikum geöffnet, um eine engagierte Debatte zu ermöglichen. Je nach Publikumspartizipation soll so außerdem der Raum geschaffen werden, weitere relevante Aspekte einzubringen, so etwa aus dem Bereich der Leseforschung und Kognitionspsychologie.

Schlussbemerkung

Das Panel verspricht nicht nur menschliche und maschinelle Bedeutungsverfahren in den DH zu explorieren, sondern stellt auch einen ersten Versuch dar, ein geisteswissenschaftliches Vokabular für die Beschreibung und Evaluierung von intelligenten Systemen zu entwickeln. Insbesondere die Konjunktur des Bedeutungsbegriffes in den Datenwissenschaften (vgl. Donoho 2017, 746) macht eine systematische Auseinandersetzung mit der geisteswissenschaftlichen Begriffstradition erforderlich, um die Rolle der Geisteswissenschaften zukünftig zu vermessen. Vor dem Hintergrund der projektbasierten Arbeit in den DH stellt sich außerdem die Frage, wie sich diese in ihren Aufgaben und Zielen durch die Fortschritte in der generativen KI sowohl unmittelbar als auch langfristig verändern wird. Hierzu wird das Panel unter Einbeziehung des Konferenzthemas „Quo vadis?“ wichtige Impulse in einer Zeit des Umbruchs liefern.

Fußnoten

1. Der Bedeutungsbegriff hat schon sehr breite Diskussionen angeregt, wie sie z.B. den beiden Workshops des Santa Fe Institutes zur künstlichen Intelligenz und der „Barrier of Meaning“, 2018 und 2023 dokumentiert sind. Vgl. auch Mitchell 2018,2019. <https://www.santa-fe.edu/news-center/news/workshop-asks-will-ai-ever-crash-barrier-meaning> und <https://santafe.edu/events/ai-and-barrier-meaning-2>.
2. Allgemein gilt für jede Disziplin in den Geisteswissenschaften, dass sie sich mit „Bedeutung“ auseinandersetzt, wie Erwin Panofsky es beispielsweise grundlegend in der Kunstgeschichte getan hat (Panofsky 1955). Jüngste Entwicklungen in der Digital Art History werden u.a. in Hinblick auf eine „meaning trap“ thematisiert (vgl. Offert 2023).
3. Wir danken Georg Vogeler, der wesentliche Beiträge zum Zustandekommen des Panels geleistet hat.

Bibliographie

- Bajohr, Hannes.** 2023. „Die Zukunft der Gegenwart“. In *metamorphosen*, herausgegeben von Michael Watzka und Moritz Müller-Schwefe, 31:8–15. Berlin: Verbrecher-Verlag.
- Bender, Emily M., Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major und Shmargaret Shmitchell.** 2021. „On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?“. In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–23. FAccT '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>.
- Bergen, Benjamin.** 2019. „Chapter 1: Embodiment“. In *Cognitive Linguistics - Foundations of Language*, herausgegeben von Ewa Dąbrowska und Dagmar Divjak, 11–35. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. <https://doi.org/doi:10.1515/9783110626476-002>.
- Berry, David M., und Anders Fagerjord.** 2017. *Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age*. Oxford: Polity Press. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4875256>.
- Biemann, Chris, Gerhard Heyer, und Uwe Quasthoff.** 2022. *Wissensrohstoff Text: eine Einführung in das Text Mining*. 2., Wesentlich überarbeitete Auflage. Lehrbuch. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer Vieweg. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35969-0>.
- Chang, Tyler A., und Benjamin K. Bergen.** 2023. „Language Model Behavior: A Comprehensive Survey“. arXiv. <http://arxiv.org/abs/2303.11504>.
- Chang, Yupeng, Xu Wang, Jindong Wang, Yuan Wu, Kaijie Zhu, Hao Chen, Linyi Yang, u. a.** 2023. „A Survey on Evaluation of Large Language Models“.

- Donoho, David.** 2017. „50 Years of Data Science“. *Journal of Computational and Graphical Statistics* 26 (4): 745–66. <https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1384734>.
- Du, Yilun, Shuang Li, Antonio Torralba, Joshua B. Tenenbaum, und Igor Mordatch.** 2023. „Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate“.
- Fickers, Andreas.** 2020. „Update für die Hermeneutik. Geschichtswissenschaft auf dem Weg zur digitalen Forensik?“ *Zeithistorische Forschungen – Studies in Contemporary History* 17 (1): 157–68. <https://doi.org/10.14765/ZZF.DOK-1765>.
- Gavin, Michael.** 2020. „Is there a text in my data? (Part 1): on counting words“. *Journal of Cultural Analytics*. <https://doi.org/10.22148/001c.11830>.
- Goldstein, Ariel, Zaid Zada, Eliav Buchnik, Mariano Schain, Amy Price, Bobbi Aubrey, Samuel A. Nastase, u. a.** 2022. „Shared Computational Principles for Language Processing in Humans and Deep Language Models“. *Nature Neuroscience* 25 (3): 369–80. <https://doi.org/10.1038/s41593-022-01026-4>.
- Harris, Zellig S.** 1954. „Distributional Structure“. *WORD* 10 (2–3): 146–62. <https://doi.org/10.1080/00437956.1954.11659520>.
- Hayles, N. Katherine.** 2023. „Afterword: Learning to Read AI Texts“. *Critical Inquiry* Again Theory: A Forum on Language, Meaning, and Intent in the Time of Stochastic Parrots. <https://critinq.wordpress.com/2023/06/30/afterword-learning-to-read-ai-texts/>.
- Heuser, Ryan, und Long Le-Khac.** 2012. „A Quantitative Literary History of 2,958 Nineteenth-Century British Novels: The Semantic Cohort Method“. *Stanford Literary Lab*, Pamphlet, , Nr. 4. <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet4.pdf>.
- Jacke, Janina.** 2023. „Interpretation“. *Working Paper 2 der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. https://doi.org/10.17175/WP_2023_006.
- Jannidis, Fotis.** 2007. „Zur kommunikativen Intention“. In *Im Rücken der Kulturen*, herausgegeben von Karl Eibl, 185–204. Poetogenesis. Paderborn: Mentis.
- Kirschenbaum, Matthew.** 2023. „Again Theory: A Forum on Language, Meaning, and Intent in the Time of Stochastic Parrots“. *Critical Inquiry*. In the Moment. <https://critinq.wordpress.com/>.
- Lappin, Shalom.** 2023. "Assessing the Strengths and Weaknesses of Large Language Models". *Journal of Logic, Language and Information*. (doi:10.1007/s10849-023-09409-x)
- Lenk, Hans.** 2011. „Deutung (Interpretation)“. In *Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe*, herausgegeben von Petra Kolmer und Armin G. Wildfeuer, 3:509–21. Freiburg im Breisgau: Karl Alber.
- Lin, Stephanie, Jacob Hilton, und Owain Evans.** 2022. „TruthfulQA: Measuring How Models Mimic Human Falsehoods“. In *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 3214–52. Dublin, Ireland: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.229>.
- Liu, Alan.** 2013. „The Meaning of the Digital Humanities“. *PMLA* 128 (2): 409–23. <https://doi.org/10.1632/pmla.2013.128.2.409>.
- Maynez, Joshua, Shashi Narayan, Bernd Bohnet, und Ryan McDonald.** 2020. „On Faithfulness and Factuality in Abstractive Summarization“. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1906–19. Online: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.173>.
- McCarty, Willard.** 2005. *Humanities Computing*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/9781403935045>.
- Mitchell, Melanie.** 2018. „Opinion \textbar Artificial Intelligence Hits the Barrier of Meaning“. *The New York Times*, November. <https://www.nytimes.com/2018/11/05/opinion/artificial-intelligence-machine-learning.html>.
- . 2019. „Artificial Intelligence Hits the Barrier of Meaning“. *Information* 10 (2): 51. <https://doi.org/10.3390/info10020051>.
- . 2020. „On Crashing the Barrier of Meaning in Artificial Intelligence“. *AI Magazine* 41 (2): 86–92. <https://doi.org/10.1609/aimag.v41i2.5259>.
- Moiseev, Fedor, Zhe Dong, Enrique Alfonseca, und Martin Jaggi.** 2022. „SKILL: Structured Knowledge Infusion for Large Language Models“. In *Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 1581–88. Seattle, United States: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.naacl-main.113>.
- Offert, Fabian.** 2023. „The Meaning Trap“. In *ChatGPT Und Andere»Quatschmaschinen«- Gespräche Mit Künstlicher Intelligenz*, herausgegeben von Anna Tuschling, Andreas Sudmann, und Bernhard J. Dotzler. Bielefeld: transcript Verlag.
- OpenAI.** 2023. „GPT-4 Technical Report“.
- Panofsky, Erwin.** 1955. *Meaning in the Visual Arts: Papers in and on Art History*. Anchor Books. Garden City, N.Y.: Doubleday.
- Rahimi, Sadeq.** 2019. „Extended Mind, Embedded AI, and “the Barrier of Meaning”“. In *IAW 2019 Interpretable AI for Well-Being: Understanding Cognitive Bias and Social Embeddedness*. CEUR Workshop Proceedings 2448. https://ceur-ws.org/Vol-2448/SSS19_Paper_Upload_221.pdf.
- Rota, Gian-Carlo.** 1985. „The Barrier of Meaning“. *Letters in Mathematical Physics* 10 (2): 97–99. <https://doi.org/10.1007/BF00398144>.
- Sennrich, Rico, Barry Haddow, und Alexandra Birch.** 2016. "Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units". In *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, herausgegeben von Katrin Erk und Noah A. Smith, 1715–1725. Berlin, Germany:

Association for Computational Linguistics. (doi:10.18653/v1/P16-1162)

Smithies, James. 2017. *The Digital Humanities and the Digital Modern*. London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-49944-8>.

Trott, Sean, Cameron Jones, Tyler Chang, James Michaelov, und Benjamin Bergen. 2023. „Do Large Language Models Know What Humans Know?“ *Cognitive Science* 47 (7): e13309. <https://doi.org/10.1111/cogs.13309>.

Weber, Arne M. 2017. „Klassische Kognitionswissenschaft“. In *Die körperliche Konstitution von Kognition*, herausgegeben von Arne M. Weber, 17–55. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-17219-0_2.

Weissweiler, Leonie, Taiqi He, Naoki Otani, David R. Mortensen, Lori Levin, und Hinrich Schütze. 2023. "Construction grammar provides unique insight into Neural Language Models". In *Proceedings of the First International Workshop on Construction Grammars and NLP (CxGs+NLP, GURT/SyntaxFest 2023)*, herausgegeben von Claire Bonial und Harish Tayyar Madabushi, 85–95. Washington, D.C.: Association for Computational Linguistics. (<https://aclanthology.org/2023.cxgslp-1.10>)

Xu, Qihui, Yingying Peng, Minghua Wu, Feng Xiao, Martin Chodorow, und Ping Li. 2023. „Does Conceptual Representation Require Embodiment? Insights From Large Language Models“.

Der Modelle Tugend 3.0 – Digitale 3D-Rekonstruktion als Forschungsraum und Transfermedium

Kuroczyński, Piotr

piotr.kuroczynski@hs-mainz.de
Hochschule Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9847-8368

Münster, Sander

sander.muenster@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9344-912X

Blümel, Ina

ina.bluemel@hs-hannover.de
Hochschule Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3075-7640

Hoppe, Stephan

email@stephan-hoppe.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8444-624X

Grellert, Marc

grellert@dg.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5587-902X

Die objektorientierte historische Forschung profitiert von den Entwicklungen in den Digital Humanities. Die Verwendung digitaler 3D-Modelle hat sich etabliert und traditionellen Darstellungsformen in den Forschungskontexten, wie analogen Modellen und zweidimensionalen Abbildungen und Texten, nicht nur ergänzt, sondern einen neuen Forschungs- und Vermittlungsraum geöffnet (Münster, 2022). Seit den frühen 1980er Jahren sind quellenbasierte, hypothetische 3D-Rekonstruktionen zunehmend zu Forschungsinstrumenten und unverzichtbaren Darstellungsmitteln geworden. Sie bieten neue Untersuchungsmethoden und ermöglichen neue Erkenntnisse für die objektbezogene Forschung (Messemer, 2020).

Die Forschungsergebnisse und die in diesem Zusammenhang stehenden digitalen 3D-Modelle sind jedoch aufgrund der unterschiedlichen Arbeits- und Modellierungsmethoden sowie vielfältiger Softwarelösungen oft nicht über das einzelne Projekt hinaus anwendbar bzw. wiederverwendbar. Darüber hinaus wird ein 3D-Modell in vielen (den meisten) Fällen nicht als wissenschaftliches Erkenntnisinstrument, sondern als reines Visualisierungswerkzeug gesehen, welches Ergebnisse in Form von Bildern veranschaulicht. Hinzu kommen die Zurückhaltung bei der Weitergabe der digitalen 3D-Modelle an sich und fehlende Standards in der Dokumentation und Veröffentlichung der 3D-Datensätze (Kuroczyński, 2018). Im Resultat werden Forschungsobjekte immer wieder aufs Neue virtuell rekonstruiert, ohne sich dabei auf vorausgegangene Projekte und früher erstellte 3D-Modelle beziehen zu können.

In diesem Zusammenhang sind in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen und Forschungsprojekte entstanden, deren gemeinsames Ziel es ist, die verschiedenen von der Fachcommunity festgestellten Herausforderungen und Desiderate zu systematisieren und zu rationalisieren. Das war auch der Impuls für die Gründung der Arbeitsgruppe Digitale 3D-Rekonstruktion, die sich zum ersten Mal im Rahmen der 1. Jahrestagung der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (25.-28.02.2014, Universität Passau) traf. Das Panel Pecha Kucha – Virtuelle Rekonstruktion versammelte 2014 Kolleginnen und Kollegen, die sich dem Thema aus dem Blickwinkel der Architektur, Archäologie, Bau- und Kunstgeschichte sowie Computergraphik und Informatik verschrieben haben. Die Gründungsmitglieder der Arbeitsgruppe nutzten die Gelegenheit in Passau, um eine Plattform für einen engeren Austausch und eine feste Etablierung der digitalen 3D-Rekonstruktion des Kulturerbes

innerhalb der Digital Humanities einzurichten. Vorrangiges Ziel der Arbeitsgruppe war es, die Akteure im deutschsprachigen Raum zusammenzubringen, um sich den Fragen der Begriffsklärung und der Arbeitsmethodik sowie der Dokumentation, der Publikation und der Langzeitarchivierung von digitalen 3D-Rekonstruktionsmodellen zu widmen.

Die Arbeitsgruppe möchte die diesjährige Tagung zum Anlass nehmen, zehn Jahre ihres Wirkens und der Entwicklung der digitalen 3D-Rekonstruktion in der objektorientierten Forschung aus unterschiedlichen Perspektiven kritisch zu beleuchten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Panels gehören zu den Gründungsmitgliedern der Arbeitsgruppe und stehen epistemologisch für unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb der Auseinandersetzung mit dem Kulturerbe mittels digitalen 3D-Modellen innerhalb der Digital Humanities. Ganz dem diesjährigen Motto der Tagung in Passau verpflichtet, möchte das Panel die Frage nach den bisher zurückgelegten und für die Zukunft erkennbaren Wegen aufstellen. Dabei soll sowohl das Erreichte, als auch der heutige Stand und der Ausblick in kurzen Impulsvorträgen zur Diskussion und Reflexion anregen.

Ein wichtiges Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit der international vernetzten Arbeitsgruppe stellt die Veröffentlichung des Handbuchs zur digitalen 3D-Rekonstruktion historischer Architektur dar, welches aus dem DFG-Netzwerk Digitale 3D-Rekonstruktionen als Werkzeuge der architekturgeschichtlichen Forschung hervorgegangen ist (Münster et al., 2024). Aus der Arbeitsgruppe heraus konnten darüber hinaus zwei Infrastrukturprojekte auf dem Weg gebracht werden, die ebenfalls von der DFG gefördert und vorgestellt werden sollen. IDOVIR zur webbasierten Dokumentation des Rekonstruktionsprozesses (<https://idovir.com/>) und DFG 3D-Viewer zur nachhaltigen Publikation der 3D-Datensätze im Web (<https://dfg-viewer.de/dfg-3d-viewer>). Hinzu kommt die erfolgreiche Einrichtung einer begutachteten Buchreihe Computing in Art and Architecture bei arthistoricum.net in Kooperation mit dem Schwester-Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte (Kuroczyński et al., 2018 und 2019), deren inhaltliche Auseinandersetzung mit der digitalen 3D-Rekonstruktion im Panel aufgenommen wird. Die einzelnen aufeinander abgestimmten Beiträge möchten die wesentlichen Aspekte, Potenziale und Herausforderungen in einen breiteren Zusammenhang bringen und beleuchten.

Das erste Statement von Piotr Kuroczyński stellt die Entwicklung und Bewertung einer anwendbaren Methodik für die hypothetische historische 3D-Rekonstruktion auf der Grundlage eines gemeinsamen theoretischen Ansatzes vor. Im Fokus des Impulses steht die Frage nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner und dem Mehrwert einer Standardisierung für die Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit der Arbeitsergebnisse einer 3D-Rekonstruktion (Kuroczyński et al., 2023). Zur Sprache kommt dabei die Heterogenität hinsichtlich der Anforderungen an eine 3D-Rekonstruktion, die Vielfältigkeit der Datenformate und der Modellierungsmethoden sowie die Praxis bei der Dokumentation und Veröffentlichung der Forschungsdaten.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Inwieweit ist eine Standardisierung und Normierung einer digitalen 3D-Rekonstruktion vorstellbar und umsetzbar, um als wissenschaftliche Forschungsmethode anerkannt zu werden? Wer ist die Community und worauf kann (muss) sie sich einigen, um Praxisregeln einer guten Forschung gerecht zu werden?

Das zweite Statement von Sander Münster nimmt die Frage nach der Methodik, der Dokumentation und Veröffentlichung auf und beleuchtet diese unter den derzeitigen Entwicklungen im Bereich von Computer Vision und der künstlichen Intelligenz. Dabei werden Bezüge zu den Forschungsprojekten auf nationaler und europäischer Ebene hergestellt. Hier wird u.a. die (semi-)automatische 3D-Rekonstruktion von ganzen Städten unter Zuhilfenahme von den digitalisierten, georeferenzierten Quellen in den Landes- und Universitätsbibliotheken und Archiven vorgestellt.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Lassen sich 3D-Rekonstruktionen automatisiert erstellen und wo liegen epistemische, methodische und technologische Grenzen? Welche Trends und Perspektiven ergeben sich dafür auf europäischer Ebene?

Das dritte Statement von Ina Blümel nähert sich dem Thema aus der Perspektive von Open Science, Open GLAM und digitalen Forschungsinfrastrukturen, unter anderem der NFDI. Dabei wird der Blick auf die Erstellung und kontinuierliche Anreicherung des digitalen Kulturerbes mit den Anforderungen von Forschenden, GLAM-Expertinnen und -Experten und verschiedenen anderen Zielgruppen gelenkt. Von Bedeutung ist dabei auch die Darstellung der Kooperation zwischen den Produzierenden und Nutzenden von digitalen 3D-Materialien und die daraus abgeleiteten Anforderungen für nachhaltige Dienste.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Wie lassen sich Werkzeuge für die digitale 3D-Rekonstruktion in enger Abstimmung mit Forschenden und ihren Bedarfen (weiter-)entwickeln? Wie bedingen sich Community-Building und FOSS Softwareentwicklung? Welche Trends und Perspektiven ergeben sich auf nationaler Ebene (NFDI) und darüber hinaus?

Das vierte Statement von Stephan Hoppe eröffnet die Perspektive des tatsächlichen Einsatzes der 3D-Rekonstruktion in der kunsthistorischen Forschung und Lehre. Dabei wird ausgehend von abgeschlossenen und laufenden Forschungsprojekten in der Kunstgeschichte der Mehrwert und die wissenschaftliche Relevanz von 3D-Modellen hinterfragt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Visualisierung und Simulation von historischen Zuständen verlorengangener Kunst- und Architekturdenkmäler. Die Frage nach der Teilhabe, (Wieder-)Verwendbarkeit und (eigener) Steuerung der 3D-Rekonstruktion seitens der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker steht hier im Mittelpunkt.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Wird die wissenschaftliche 3D-Rekonstruktion von der Kunstwissenschaft angenommen? Welche Publikationskanäle spielen hier eine Rolle? Gibt es disziplinäre Diffe-

renzmarker im Einsatz virtueller Rekonstruktionsmodelle, beispielsweise in Hinblick auf die Nachbarwissenschaft Archäologie? Wie wird die Wissenschaftskommunikation dadurch unterstützt?

Das fünfte Statement von Marc Grellert zeigt zum einen die Perspektive des breiten Einsatzes in der Vermittlung vom kulturellen Erbe in Museen und Dokumentationsfilmen. Damit einhergehend werden die Potenziale und Herausforderungen am Beispiel vergangener und laufender Projekte näher betrachtet. Zum anderen wird die Frage nach der Dokumentation der Entscheidungsprozesse bei digitalen 3D-Rekonstruktionen beleuchtet und der Umgang mit Unsicherheiten thematisiert. Gelingt es nicht das Wissen, das in den Rekonstruktionen eingebettet ist, nachhaltig zu sichern droht dessen Verlust und ohne öffentlich zugängliche Nachvollziehbarkeit fehlt ein Pfeiler guter wissenschaftlicher Praxis.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Wie umgehen mit dem Spannungsfeld von immer realistisch werdenden Rekonstruktionen bei gleichbleibender heterogener Wissensbasis? Welche ästhetischen Darstellungsformen existieren im Kontext der Abkehr von Eindeutigkeiten und Unsicherheiten? Wie kann es gelingen, die Dokumentation von Entscheidungsprozessen weiter zu etablieren? Welche Darlegungsformen der Plausibilität sind hilfreich?

Bibliographie

Kuroczyński, Piotr. 2018. "Neuer Forschungsraum für die Kunstgeschichte: Virtuelle Forschungsumgebungen für digitale 3D-Rekonstruktionen." In Kuroczyński, P., Bell, P. und Dieckmann, L. (Hg.): *Computing Art Reader: Einführung in die digitale Kunstgeschichte*, Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books, S. 160–181. <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5821>

Kuroczyński, Piotr, Peter Bell und Lisa Dieckmann (Hg.). 2018. "Computing Art Reader: Einführung in die digitale Kunstgeschichte." In Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books (*Computing in Art and Architecture*, Band 1). <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413>

Kuroczyński, Piotr, Mieke Pfarr-Harfst und Sander Münster (Hg.). 2019. "Der Modelle Tugend 2.0: Digitale 3D-Rekonstruktion als virtueller Raum der architekturhistorischen Forschung." In Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books (*Computing in Art and Architecture*, Band 2). <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.515>

Kuroczyński, Piotr, Fabrizio Ivan Apollonio, Igor Piotr Bajena und Irene Cazzaro. 2023. "Scientific Reference Model – Defining standards, methodology and implementation of serious 3d models in archaeology, art and architecture history." In *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, Volume XLVIII-M 2–2023 29th CIPA Symposium "Documenting, Understanding,

Preserving Cultural Heritage: Humanities and Digital Technologies for Shaping the Future", 25–30 June 2023, Florence, Italy. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-895-2023>

Messemer, Heike. 2020. "Digitale 3D-Modelle historischer Architektur: Entwicklung, Potentiale und Analyse eines neuen Bildmediums aus kunsthistorischer Perspektive." In Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books, <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.516>

Münster, Sander. 2022. "Digital 3D Technologies for Humanities Research and Education: An Overview." In *Appl. Sci.* 2022, 12(5), 2426; <https://doi.org/10.3390/app12052426>

Münster, Sander, Fabrizio Ivan Apollonio, Ina Bluemel, Federico Fallavollita, Riccardo Foschi, Marc Grellert, Marinos Ioannides, Peter Heinrich Jahn, Richard Kurdiovsky, Piotr Kuroczyński, Jan-Eric Lutteroth, Heike Messemer und Georg Schelbert. 2024. "Handbook of Digital 3D Reconstruction of Historical Architecture." In Springer, *Synthesis Lectures on Engineers, Technology, & Society* 28. <https://link.springer.com/book/9783031433627>

DH – Cui bono? Zielgruppenschließung für Digital Humanities und Cultural Heritage

Mayer, Simon

simon.mayer@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Janjuš, Olja

olja.janjuš@lmu.de
Ludwigs-Maximilian-Universität München, Deutschland
ORCID: 0009-0004-1498-495X

Đurčo, Matej

matej.durco@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH), Österreich
ORCID: 0000-0002-5274-8278

Hammer, Sophie

sophie.hammer@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Book of Abstracts DHd2024

Quo Vadis DH

26.02. – 01.03.2024

DHd2024

Quo Vadis DH

Partner und Sponsoren

Das Memorandum of Understanding
der geistes- und kulturwissenschaftlichen NFDI-Konsortien

Gefördert durch

